

AÇILIŞ KONUŞMASI

Nükhet TAN*

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğinin hazırladığı bu toplantıya katılan Saygıdeğer konuklar, Hoşgeldiniz. Üniversitemize onur verdiniz.

Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz, gururluyuz.

Ülkemizin genç ve en hızlı gelişen Üniversitesi olan Kadir Has Üniversitesi, ödüller almış tarihi ve üstün estetiğe sahip binası ve çağdaş yapısıyla İstanbul'da gıpta edilen güçlü bir üniversite haline gelmiştir. Üniversitemizin ana hedefi; gençlerimize bir dünya üniversitesinin kalitesini sunmaktır. Bu amaca ulaşma yönünde büyük atılımlar yapmış, hoca kadrosunu sayı ve kalitece üst düzeye çıkartmış, programlarını çağdaşlaştırmış, birçok Amerikan ve Avrupa üniversitesiyle işbirliği ve değişim antlaşmaları imzalamış; öğrencilerine seçkin Amerikan üniversitesinden çifte diploma verme, Avrupa da birkaç yarıyıl okuma aşamasına ulaşmıştır.

Altyapı imkânları, uluslar arası bir üniversite olma konusundaki gayretleri ile üniversitemiz kütüphaneye her zaman büyük değer vermiştir. Kütüphanemiz Cibali Merkez Kampusune taşındıktan sonra, en hızlı gelişme sürecini yaşamaya başlamıştır. Bu dönemde 7500 olan basılı yayın sayısı 25.000'e ulaşmış, 250 DVD, 250 videokasetten oluşan film arşivi oluşturulmuş, yeni çevrimiçi veri tabanı abonelikleri yapılmış böylece binlerce uluslararası dergide yayınlanan milyonlarca makaleye erişim olanağı sağlanmıştır.

Tüm bu faaliyetlerin sonucunda 2004 yılı içinde, Kütüphanemiz "**başarılı kütüphane çalışmaları ve kaliteli hizmet anlayışı**" nedeniyle Türk Lions Dernekleri tarafından Toplumsal Başarı Ödülleri kapsamında verilen "**Halis Kurtça Eğitim Ödülü**"ne layık bulunmuş ve 6 Mayıs 2004 tarihinde düzenlenen törenle ödül, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yücel YILMAZ'a verilmiştir.

* Prof. Dr.; Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı.

Bu vesile ile bu güzel organizasyonu düzenleyen ÜNAK yetkililerini kutluyor, üniversitemizin siz değerli ÜNAK temsilcileriyle her zaman işbirliklerine açık olduğunu belirterek Üniversitem adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.